

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎФОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

УЎТ: 633.34:633.511:631.452

Бозоров Холмурод Махмудович,

қ.х.ф.ф.д., к.и.х.

Халиков Баходир Мейликович,

қ.х.ф.д., профессор

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнолоиялари илмий тадқиқот институти (ПСУЕАЙТИ)**АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ҒЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ
АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668522>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада Жиззах вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида 1:2, соя-ғўза қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида асосий экин соядан сўнг оралиқ экин сифатида парваришланган эспарцет, тритикале ва клевер экинларини икки ва уч компонентли аралашмалари ва маъдан ўғитлар меъёрларининг пахтачиликда иқтисодий самарадорлиги бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: соя, оралиқ экинлар, ғўза, маъдан ўғит меъёрлари, азот, фосфор, калий, иқтисодий самарадорлик.

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные по экономической эффективности в хлопководстве выращивания промежуточных культур двух- и трехкомпонентных смесей эспарцета и клевера с тритикале после основной культуры сои в системе короткоротационной схеме севооборота соя - хлопчатник 1:2, и норм минеральных удобрений в условиях лугово-сероземных почв Джизакской области.

Ключевые слова: соя, промежуточные культуры, хлопчатник, нормы минеральных удобрений, азот, фосфор, калий, экономической эффективности.

Тадқиқотда асосий экин соя ва оралиқ экинларни тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири бўйича ўтказилган тажрибада қўлланилган агротехник тадбирларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш илмий ишнинг асосий босқичларидан бири ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш натижадорлиги биринчи галда ердан, иккинчидан эса ишлаб чиқаришда ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигига боғлиқдир. Ердан унумли фойдаланишни иқтисодий самарадорлиги ишлаб чиқариш воситалари каби ундан олинган ялпи даромад ёки ишлаб чиқариш ҳажмини майдонга таққослаш натижалари орқали, шунингдек, қишлоқ хўжалигида ердан фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлиги қиймат

хамда маҳсулот кўрсаткичларида тавсифланади. Асосий қиймат кўрсаткичлари – ялпи даромад, соф фойда ва рентабеллик ҳисобланади [1].

Ф.Намозов [2] томонидан 2010-2016 йилларда олиб борилган тадқиқотларда энг юқори иқтисодий самарадорлик ғўза салмоғи юқори бўлган 1:2, кузги буғдой+такрорий экин (соя)+оралиқ экин (сули+кўк нўхат+жавдар): ғўза: ғўза навбатлаб экиш тизимида кузатилиб, ғўзани 1-чи йил экишда олинган соф даромад 290500 сўм/га.ни, рентабеллик даражаси 22,1% ни, 2-чи йил экишда эса тегишли равишда 301700 сўм/га; 20,8% ни, ғўза 2:1, кузги буғдой+такрорий экин (соя): кузги буғдой+такрорий экин (соя)+оралиқ экин (сули+кўк нўхат+жавдар): ғўза навбатлаб экиш тизимида кетма-кет 2 йил экилган кузги буғдой, такрорий ва оралиқ экинлардан кейин ғўза парвариш қилинганда соф даромад 410900 минг сўмни, рентабеллик даражаси 28,4% ни ташкил этган. Шунга ўхшаш маълумотлар Б.М.Халиков [3], Б.Избасаров [4] ва бошқа олимлар томонидан ҳам олинган.

Демак, қишлоқ хўжалиги экинларидан, хусусан ғўзадан юқори ҳосил етиштиришда ресурс тежамкор агротехнологик тадбирларни қўллаш, шу билан бирга, юқори иқтисодий самарадорликка эришиш назарда тутилиши лозим. Юқоридагилардан келиб чиқиб, алмашлаб экиш тизимларида ғўзадан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш билан бирга оралиқ экинларидан фойдаланиш турларини аниқлаш, маъдан ўғитлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш агротадбирларини ишлаб чиқиш, шунингдек, қўлланилган агротехник тадбирларнинг юқори рентабелли йўналишларини аниқлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Ана шу вазифаларни амалга ошириш мақсадида Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Жиззах илмий тажриба станцияси ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида олиб борилди. Тажриба 13 та вариантдан иборат бўлиб, 1-вариант соядан сўнг ҳеч қандай оралиқ экинлар парваришланмасдан 2 йил кетма-кет ғўза парваришланган. 2-4 вариантларда оралиқ экин сифатида тритикале, 5-7 вариантларда эспарцет+тритикале, 8-10 вариантларда клевер (қизил себарга)+тритикале ва 11-13 вариантларда клевер (қизил себарга)+ эспарцет +тритикале экинлари аралаш ҳолда парваришланган фонларда ғўза парваришланди. Ҳар бир оралиқ экинлар фонидида ўғитсиз ва маъдан ўғитларнинг $N_{120}P_{84}K_{60}$ ва $N_{180}P_{126}K_{90}$ кг/га меъёрлари қўлланилди.

Тадқиқотларда дала тажрибалари «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» [5] услубий қўлланмаси асосида, қўлланилган агротехнология тадбирларининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш “Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИИ и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рациональных предложений” [6] қўлланмаси асосида, агротехника сарф харажатлари “Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар” [7] қўлланмалари асосида амалга оширилди. Иқтисодий самарадорлик таҳлилларида тажрибанинг охириги йилидаги белгиланган нархлар олинди.

Тажрибада асосий экин сифатида парваришланган соя ҳамда оралиқ экинлар умумий қабул қилинган тавсияларга асосан парваришланди. Оралиқ экин сифатида эспарцетнинг “Милютинский-2” ва клевер (қизил себарга) нинг “Узбекистанский-3” навлари тритикале билан бирга оралиқ экин сифатида икки ва уч компонентли аралашмаларидан фойдаланилди.

Тадқиқотларда асосий экин сифатида парваришланган соядан сўнг ҳеч қандай оралиқ экин экилмасдан 2 йил давомида ишлаб чиқариш шароитида тавсия этилган маъдан ўғитлар ва агротехник тадбирлар асосида парваришланган ғўза назорат вариант сифатида олиниб, ўрганилган вариантлар унга нисбатан таққосланди. Қуйида дастлаб асосий экин сифатида парваришланган соядаги сарф харажатлар, соф фойда ва рентабеллик даражаси ўрганилди.

Асосий экин сифатида парваришланган соядан ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида 31,0 ц/га дон ҳосили олиниб, сотишдан тушган даромад 12400000,0 сўм/га, ишлаб чиқариш харажатлари 7291694,0 сўм/га, соф даромад 5108306,3 сўм/га ва рентабеллик 70,1% га тенг бўлиб, соя дони таннархи 2352,2 кг/сўм ни ташкил этди.

Асосий экин соя+оралиқ экин: ғўза (1:2) навбатлаб экиш тизимида ғўза парваришлашнинг иқтисодий самарадорлиги ўрганилганда 1-йилда соф даромад ва

рентабеллик назоратга нисбатан сезиларли даражада фарқ кузатилмади. Оралиқ экинларнинг ғўза ҳосилдорлиги ва иқтисодий кўрсаткичларига таъсири 2-йилга келиб юқори бўлганлиги аниқланди. Тадқиқотларда 1-вариант назорат бўлиб, асосий экин соядан сўнг ҳеч қандай оралиқ экинлар экилмасдан ишлаб чиқаришда умумқабул қилинган агротехник тадбирлар асосида ғўза парваришланганда 1-йил пахта ҳосили 35,7 ц/га, 2-йилда эса 35,3 ц/га ни ташкил этди. Сотишдан тушган даромад йиллар бўйича мос равишда 25562395,2; 25315303,5 сўм/га ни, ишлаб чиқариш харажатлари 16741370,3; 16670475,1 сўм/га ни, маъдан ўғитлар харажати 3766079,3 сўм/га ни ташкил этган бўлса, соф даромад йилларга тегишлича гектарига 8821024,9; 8644828,4 сўмни, рентабеллик даражаси 52,7; 51,9 %га тенг бўлганлиги аниқланди. Тўлиқ маълумотлар 1 ва 2-жадвалларда келтирилган.

Тажрибада маъдан ўғитлар самарадорлиги ҳамда ғўза ҳосилдорлигини оширишда оралиқ экинлардан фойдаланиш ҳам ғўзадаги 1-йилиги иқтисодий самарадорликка ўз таъсири аниқланди. Бироқ, юқорида таъкидланганидек, 2-йил ғўзаги парваришlashда ўз самарасини кўрсатди. Тритикале парваришlashда жами харажатлар гектар ҳисобига 2377564,7 сўмни, тритикале эспарцет билан парваришланганда эса 2977564,7 сўмни, клевер (қизил себарга) билан бирга аралаш ҳолда парваришланганда эса 2815564,7 сўмни ва ушбу экинлар 3 компонентли аралаш ҳолда парваришланганда харажатлар 3217564,7 сўмни ташкил этди.

Маъдан ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда ўғитлар меъёрини ортиши билан харажатнинг ҳам ортганлиги ўз таъсирини кўрсатди. Назорат (ўғитсиз) вариантда маъдан ўғитлар учун харажатлар йўқлиги табиий, бироқ, маъдан ўғитларнинг $N_{120}P_{84}K_{60}$ кг/га меъёри (бу меъёр соф ҳолда, харажатларда эса физик ҳолда қўлланилган меъёрлар ҳисобланган) қўлланилган вариантларда жами харажатлар гектарига 2340622,9 сўмни, $N_{180}P_{126}K_{90}$ меъёрида эса 3308496,1 сўмга тенг бўлди.

Асосий экин соядан сўнг оралиқ экин сифатида тритикале парваришланиб, ундан сўнг ғўза ўғитсиз парваришланган 2-вариантда пахта ҳосили йилларга тегишлича 23,1; 20,4 ц/гани ташкил этган бўлса, сотишдан тушган даромад гектарига тажрибанинг 1-йилида 16343096,9 сўмни, 2-йили 14076853,7 сўмни ташкил этди. Соф даромад йилларга тегишлича 3030076,3; 3539363,0 сўмни, рентабеллик даражаси 22,8; 33,6 %ни ташкил этди. Тритикале фониди 2 йил давомида $N_{120}P_{84}K_{60}$ кг/га дан маъдан ўғитлар меъёри қўлланилган 3-вариантда кўрсаткичлар йилларга тегишлича 35,4-32,6 ц/га; 25479028,6-23221644,7; 7852450,0-8397831,1; 44,5-56,7%га тенг бўлганлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар $N_{180}P_{126}K_{90}$ кг/га меъёрда қўлланилган 4-вариантда йилларга тегишлича гектарига пахта ҳосили 39,6-37,6 ц, сотишдан тушган даромад 28266702,8-26853052,8 сўм, соф даромад 8953871,0-10248265,9 сўм ва рентабеллик даражаси 46,4-61,7%ни ташкил этди.

Айтиш мумкинки, пахта ҳосили тажрибанинг 1-йилида юқори бўлган бўлсада, оралиқ экинлар парваришlashга сарфланган харажатлар ҳисобига соф даромад ва рентабеллик оралиқ экин экилмаган вариантга нисбатан кам бўлишига сабаб бўлди. Лекин, тажрибанинг 2-йилига келиб эса бу кўрсаткичлар нисбатан юқори бўлганлигини кўрсатди.

Ғўзадан юқори ҳосил етиштириш ҳамда маъдан ўғитлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда асосий экин соядан сўнг оралиқ экин сифатида эспарцет экини тритикале билан аралаш ҳолда парваришланиб сидерат сифатида ҳайдаб юборишни иқтисодий самарадорлиги маълумотлари таҳлил қилинганда ўғитсиз (назорат) вариантыда пахта ҳосили йилларга тегишлича 24,9-22,4 ц/га, сотишдан тушган даромад 17709040,9-15124244,6 сўм, ишлаб чиқариш харажатлари жами гектарига 14197840,7-10917290,7 сўм, соф даромад 3511200,3-4206953,9 сўм, рентабеллик даражаси 24,7-38,5 % га тенг бўлганлиги аниқланди.

Тритикале-эспарцет фониди 2 йил давомида $N_{120}P_{84}K_{60}$ кг/га дан маъдан ўғитлар меъёри қўлланилган 6-вариантда кўрсаткичлар йилларга тегишлича 38,0-35,9 ц/га; 27914759,3-25492322,0; 18575678,6-15377433,6; 9339080,8-10114888,4; 50,3-65,8%га тенг бўлганлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар шу фонда $N_{180}P_{126}K_{90}$ кг/га меъёрда қўлланилган 7-вариантда йилларга тегишлича гектарига пахта ҳосили 41,7-40,9 ц, сотишдан тушган даромад

30462455,9-29179463,6 сўм, ишлаб чиқариш харажатлари жами 20164036,8-17150901,8 сўм, соф даромад 10298419,2-12028561,7 сўм ва рентабеллик 51,1-70,1 %ни ташкил этди.

Тадқиқотларда тритикале ва тритикале-эспарцет экинлари оралик экин сифатида парваришланиб сидерат сифатида фойдаланиш ҳисобига пахта ҳосили ортган бўлсада, маъдан ўғитлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га меъёрда қўллаш нисбатан юқори иқтисодий самарадорликка эришиш мумкинлигини кўрсатди.

Навбатлаб экишнинг 1:2, соя +оралиқ экин (клевер+ тритикале) :ғўза тизимида ғўза парваришланганда энг юқори натижалар қайд этилиб, ўғитсиз (назорат) 8-вариантда пахта ҳосили йилларга тегишлича 26,4-23,2 ц/га, соф даромад 4270583,8-4611505,4 сўм, рентабеллик 29,8-41,7 %ни ташкил этган бўлса, маъдан ўғитлар N₁₂₀P₈₄K₆₀ кг/га меъёрда қўлланилган 9-вариантда кўрсаткичлар тегишлича 40,7-36,4; 10379704,1-10479548,6; 54,8-67,8%, маъдан ўғитлар меъёри N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ меъёрда қўлланилган 10-вариантда ушбу кўрсаткичлар тегишлича 43,9-43,1 ц/га, сотишдан тушган даромад 31694677,2-30701008,8 сўм/га, ишлаб чиқариш харажатлари жами 20409031,8-17518936,8 сўм/га соф даромад 11285645,4-13182072,0 сўм/га, рентабеллик 55,3-75,2 %га тенг бўлганлиги аниқланди. Ишлаб чиқариш шароитида белгиланган агротехник тавсиялар асосида оралик экинларсиз парваришланган 1-(назорат) вариантга нисбатан таққослаганда маъдан ўғитлар N₁₂₀P₈₄K₆₀ кг/га меъёрда қўлланилган 9-вариантда тажрибанинг 1-йилида соф даромад 1558679,2 сўм/га, рентабеллик эса 2,1%га, 2-йилида эса тегишлича 1834720,2 сўм/га ва 15,9%га юқори бўлганлиги аниқланган бўлса, маъдан ўғитлар N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ меъёрда қўлланилган 10-вариантда эса соф даромад йилларга тегишлича 2464620,6-4537243,6 сўм/га ва рентабеллик 2,6-23,3%га юқори бўлганлиги қайд этилди.

Қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:2, соя +оралиқ экин (тритикале+ эспарцет+ клевер) :ғўза тизимида ўғитсиз вариантда пахта ҳосили йилларга тегишлича 25,9-21,8 ц/га, соф даромад гектарига 3828668,6-3995385,5 сўм, рентабеллик 26,2-37,0%ни, маъдан ўғитлар N₁₂₀P₈₄K₆₀ кг/га меъёрда қўлланилган 12-вариантда пахта ҳосили 39,4-36,4 ц/га ни ташкил этиб соф даромад 9868220,1-10356863,4 сўм ва рентабеллик 51,8-67,0 %га тенг бўлганлиги аниқланди. Назорат ўғитсиз вариантга нисбатан таққослаганда соф даромад 6039551,5-6361477,9 сўм/га, рентабеллик даражаси 25,6-30 %га юқори бўлганлиги, 1-вариантга нисбатан эса, соф даромад 1047195,2-1712035,0 сўмга, рентабеллик даражаси 1-йили 0,9 %га кам бўлган бўлса, 2-йили 15,1 %га юқори бўлганлиги аниқланди.

Шу фонда маъдан ўғитларнинг N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га меъёри қўлланилган 13-вариантда эса пахта ҳосили йилларга тегишлича 42,7-42,3 ц/га ни ташкил этиб, соф даромад 10716833,2-12743815,7 сўм, рентабеллик 52,1-73,3%ни ташкил этиб, 1:2, соя +оралиқ экин (клевер+ тритикале) :ғўза тизимида иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари бўйича олинган маълумотларга яқин бўлганлиги кузатилди.

1-жадвал

Асосий экин соя+оралиқ экин: ғўза (1:2) навбатлаб экиш тизимида ғўза парваришланишнинг иқтисодий самарадорлигига таъсири (1-йил)

Вар т/р	Навбатлаб экиш тизимлари	Оралик экинлардан фойдаланиш тури	Пахта ҳосили, ц/га	Сотишдан тушган даромад, сўм/га	Ишлаб чиқариш харажатлари (минг сўм), шу жумладан			Соф даромад, сўм	Рентабеллик даражаси, %
					Жами	Оралик экинлар учун	Маъдан ўғитлар учун		
1	1:2, соя:ғўза	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	35,7	25562395,2	16741370,3		3766079,3	8821024,9	52,7
2	1:2, соя+оралиқ экин (тритикале) : ғўза	-	23,1	16343096,9	13313020,7	2377564,7	-	3030076,3	22,8
3		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	35,4	25479028,6	17626578,6		2340622,9	7852450,0	44,5
4		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	39,6	28266702,8	19312831,8		3308496,1	8953871,0	46,4
5	1:2, соя +оралиқ экин (эспарцет+)	-	24,9	17709040,9	14197840,7	2977564,7	-	3511200,3	24,7
6		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	38,0	27914759,3	18575678,6		2340622,9	9339080,8	50,3
7		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	41,7	30462455,9	20164036,8		3308496,1	10298419,2	51,1

	тритикале) :ғўза								
8	1:2, соя	-	26,4	18579799,5	14309215,7		-	4270583,8	29,8
9	+оралиқ экин	N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	40,7	29308797,7	18929093,6		2340622,9	10379704,1	54,8
10	(клевер+ тритикале) :ғўза	N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	43,9	31694677,2	20409031,8	2815564,7	3308496,1	11285645,4	55,3
11	1:2, соя	-	25,9	18429864,3	14601195,7		-	3828668,6	26,2
12	+оралиқ экин	N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	39,4	28913938,7	19045718,6		2340622,9	9868220,1	51,8
13	(тритикале+ эспарцет+ клевер) :ғўза	N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	42,7	31272244,9	20555411,8	3217564,7	3308496,1	10716833,2	52,1

2-жадвал

Асосий экин соя+оралиқ экин: ғўза (1:2) навбатлаб экиш тизимида ғўза парваришланинг иқтисодий самарадорлигига таъсири (2-йил)

Вар т/р	Навбатлаб экиш тизимлари	Оралиқ экинлардан фойдаланиш тури	Пахта хосили, ц/га	Сотишдан тушган даромад, сўм/га	Ишлаб чиқариш харажатлари (минг сўм), шу жумладан		Соф даромад, сўм	Рентабеллик даражаси, %
					Жами	Маъдан ўғитлар учун		
1	1:2, соя:ғўза	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	35,3	25315303,5	16670475,1	3766079,3	8644828,4	51,9
2	1:2, соя+оралиқ экин (тритикале) : ғўза	-	20,4	14076853,7	10537490,7	-	3539363,0	33,6
3		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	32,6	23221644,7	14823813,6	2340622,9	8397831,1	56,7
4		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	37,6	26853052,8	16604786,8	3308496,1	10248265,9	61,7
5	1:2, соя +оралиқ экин (эспарцет+ тритикале) : ғўза	-	22,4	15124244,6	10917290,7	-	4206953,9	38,5
6		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	35,9	25492322,0	15377433,6	2340622,9	10114888,4	65,8
7		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	40,9	29179463,6	17150901,8	3308496,1	12028561,7	70,1
8	1:2, соя+оралиқ экин (клевер+ тритикале) : ғўза	-	23,2	15664396,2	11052890,7	-	4611505,4	41,7
9		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	36,4	25928462,2	15448913,6	2340622,9	10479548,6	67,8
10		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	43,1	30701008,8	17518936,8	3308496,1	13182072,0	75,2
11	1:2, соя +оралиқ экин (тритикале+ эспарцет+ клевер) : ғўза	-	21,8	14800076,2	10804690,7	-	3995385,5	37,0
12		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀	36,4	25820337,0	15463473,6	2340622,9	10356863,4	67,0
13		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀	42,3	30131152,5	17387336,8	3308496,1	12743815,7	73,3

Олинган маълумотларга асосланиб қуйдагиларни хулоса қилиш мумкин:

1. Ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида асосий экин соя+оралиқ экин: ғўза (1 йил соя, 2 йил ғўза) навбатлаб экиш тизимида ғўзадан юқори ҳосил етиштириш билан бирга юқори иқтисодий самарадорликка эришиш учун оралиқ экин сифатида клевер (қизил себарга) экини тритикале билан бирга 2 компонентли ёки эспарцет экинини қўшиб 3 компонентли аралаш ҳолда парваришlash ҳамда маъдан ўғитларни N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га меъёрда қўллаш энг мақбул ҳисобланиб, гектаридан 4537243,6-4098987,3 сўмгача соф даромад ва рентабелликни 23,3-21,4 %га оширади.

2. Асосий экин соя+оралиқ экин (клевер+ тритикале): ғўза (1:2) қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимининг оралиқ экинлар фониди ғўзани 1-йили парваришlashда маъдан ўғитларни N₁₂₀P₈₄K₆₀ кг/га меъёрда, 2-йили эса N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га меъёрини қўллаш орқали юқори иқтисодий самарадорликка эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Соатов О. Ер ресурсларидан фойдаланиш иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари // Agro ilm –O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi –журнали илмий иловаси.- Тошкент, 2012.- №1(21). – Б. 78-79.

2. Намозов Ф.Б. “Тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда қисқа навбатлаб экиш тизимларини такомиллаштириш (Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида)” кишлоқ хўжалиги фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Тошкент 2016, 302 б.

3. Халиков Б.М. Ўзбекистоннинг суғориладиган ҳудудларида ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни қисқа ротацияда алмашлаб экишда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишнинг илмий-амалий асослари. Қ.х.ф.д. дисс. автореферати. –Тошкент, 2007 йил. 42-б.

4. Избасаров Б.Э. “Ўза ва унга издош экинлардан юкори ҳосил етиштириш ҳамда тупроқ унумдорлигини ошириш тадбирлари” (Жиззах чўли шароитида) кишлок хўжалиги фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Тошкент 2016, -Б. 197-200.

5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. –Тошкент. ЎзПТИ 2007.-148 б.

6. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИ и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализации / Рекомендация НТС МСХ. - М. ВНИИТЭИСХ, - 2001. - №7.-56 с.

7. “Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар” 2022-2026 йиллар учун (пахта экини бўйича), I-қисм, -Б. 12-19.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000